

XITOIY TILIDA FRAZEOLOGIZMLAR BILAN BOG‘LIQ ATAMALAR

TDIU Karparativ boshqaruv fakulteti talabasi:

Samadov Fayozbek

TDIU Xorijiy tillar kafedrası o‘qituvchisi:

Khikmatov Dilshodjon

Anatatsiya: Xitoy tilidagi muayyan bir kontekstli ayrim iboralar o‘zining dastlabki ifodali asosini yo‘qotishi va umuman boshqasiga ega bo‘lishi ham mumkin. Mazkur maqolada shu jarayonlar bilan bog‘liq so‘z atroflicha o‘rganildi va tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Frazeologizmlar, Xitoycha iboralar, Chengyu, Publisistik uslubdagi ma‘no ko‘chishi.

Xitoy tilidagi kontekstlar barcha iyerogliflarni qo‘shgandagina bir ma‘no ajratishi mumkin. Masalan Publisistik uslubda, bir gazeta sarlavhasi shunday nomlangan: “发展小城镇莫唱“空城计”[Fa zhan xiao cheng zhen mo chang] “kongchengji” – “kichik shahar va qishloqlarni rivojlantirishda ularni bo‘shatib qo‘yib bo‘lmaydi”. Maqolaning mazmuni hozirda Xitoyning ayrim hududlarida dehqonlar uchun yangi istiqomatgohlar qurilishida hech qanday ishlab chiqarish infrastrukturasi yaratilmayotganligi, faqatgina sharning tashqi qiyoqasi, ya‘ni maydon, istirohatgoh va ko‘chalarga e‘tibor berilayotganligidan iborat. “空城计” kong cheng ji – “bo‘sh shahar taktikasi” frazeologizmi asosida “Uch podsholok” asaridagi bir hikoya yotadi. Hikoyaga ko‘ra, bir shaharning istilo etilishida mashhur lashkarboshi Zhuge Lyang dushman qaytara oladigan qo‘shinga ega bo‘lmasdan ham hech sarosimaga tushmagan. U shahar darvozalarini bunlay ochib qo‘yishni buyuribdi, o‘zi esa shahar devoridagi minoraga chiqib olib ud chala boshlabdi. Dushman askarlari shahar ichida ularni pistirma kutib turibdi

deb o‘ylab, ortga chekinibdi. Shundan beri “唱空城计” chang kong cheng ji iborasi “raqibni adashtirish maqsadidagi nayrang” ma’nosida qo‘llaniladi.

Maqolada esa mazkur ibora umuman boshqa, “ishlab chiqarish bazasiga ega bo‘lmaslik jihatidan bo‘sh shahar” ma’nosida ishlatilgan. Bu frazeologizmning yangi “bo‘sh, bo‘shlik” ma’nosi barcha lug‘atlarda ham qayd qilinmagan, balki faqat 2002 yili chop etilgan Li Singjiyen taxriri ostidagi “Zamonaviy xitoy tili iboralarining me’yoriy lug‘ati” da ko‘rsatilgan. Mazkur misolda shuni anglatadiki, xitoycha ikki tilli lug‘atlarda har doim ham iboralarning aniq ekvivalenti berilmaydi. Shu tufayli tarjimon doim bir tilli xitoycha lug‘atlardagi izohlardan foydalanishga tayyor turishi kerak va shu bilan birga kontekstni ham inobatga olishi lozim.¹

O‘zbek tilida ekvivalenti yo‘q xitoy tilidagi frazeologizmning o‘rganish va tarjima qilish usullarini Q.Musayev o‘zining “Tarjima nazariyasi asoslari” kitobida aslyat tilidagi birlikma komponentlar tarkibi, grammatik qurilishi hamda ma’no va uslubiy vazifasi mos ekvivalentlar, boshqa xossalari farq qilgani xolda, ma’no va uslubiy vazifasi o‘xshash muqobil variantlar, kalka usulida va tasviriy yo‘sinda tarjima qilinishini ko‘rsatadi.² Ekvivalentlar vositasida tarjima qilish usulini yuqorida ko‘rib chiqqan edik. Endi esa ekvivalentsiz frazeologizmlarni tarjima qilishning qolgan uch usuliga ko‘ra tahlil olib boramiz.

Q.Musayev o‘zining ishlarida ekvivalentsiz frazeologik birliklarni o‘zbek tiliga tarjima qilishning eng namunali usullari deb quyidagilarni ko‘rsatadi: Muqobil variantlar yordamida tarjima qilish. Tarjima tilida aslyatda qo‘llanilgan frazeologik birlikka ekvivalent frazeologizm topilmagan taqdirda, adekvatlik ko‘p xollarda muqobil variantlar yordamida amalga oshiriladi. Ma’no va uslubiy vazifa jihatlaridan mos ikki til frazeologik birliklari qator hollarda bir-birlaridan leksik tarkibda yo butunlay, yoki tayanch komponentlaridan boshqa unsurlarda farq

¹ Щичко В.Ф.. Китайский язык. Теория и практика перевода. – М.: Восточная книга, 2010. С. 107.

² Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2005. B. 102

qiladilar. Bunday frazeologik birliklar o‘zaro muqobillik munosabatida bo‘ladi.³

Masalan: 开夜车 kai ye che – tunni bedorlikda o‘tkazmoq (so‘zma-so‘z. tungi mashina haydamoq)

Frazeologik lug‘atda 难兄难弟 nan xiong nan di iborasi o‘zbek tilida “o‘xshatmasdan uchratmas”, rus tilida esa “dva sapoga para”⁴ tarzida tarjima qilingan. Agar so‘zma-so‘z tarjima qiladigan bo‘lsak “bir-biriga munosib aka-uka” shaklidagi ijobiy ohanggi kuchliroq ma‘no namoyon bo‘ladi. Iboraning o‘zbek tilidagi muqobilida esa neytral ma‘noni kuzatish mumkin.

Muqobil variantlar tarjimada bir-birlarini bemalol almashtiraveradilar. Chunki mazkur birliklar tarkiblarida ularning o‘zaro almashinuvlariga halal beradigan milliy xususiyatli so‘zlar uchramaydi.⁵

«欲速则不达 yu su ze bu da»⁶ (so‘zma-so‘z. tez bo‘lishini istab yetisha olmaslik), «Shosh gan qiz erga yolchimas» va «Поспешиш – людей насмешити» birliklarining uchallasida ham bir xil xususiyat - shoshqaloqlik tanqid qilinadi.

Yoki yana bir boshqa misol, “有其父必有其子 you qi fu bi you qizi”⁷ (so‘zma-so‘z. otasi qanday bo‘lsa bolasi shunday bo‘ladi), “Onasini ko‘rib qizini ol”, “Яблоко от яблони далеко не падает” frazeologik birikmalarning leksik komponentlari turli bo‘lsada uslubiy vazifasi bir. Mazkur vositalar bir-birlarining ma‘no va uslubiy vazifalarini to‘la qoplay oladilar.

Ma‘lumki, frazeologik birliklar odatda hayotiy kuzatishlar zaminida paydo bo‘ladi. Xalqlarning moddiy dunyoni tasavvur etishida esa o‘xshashlik ko‘zga tashlanadi. Ammo hech bir tilda frazeologik birliklar ob‘yektiv borliqning barcha jabhalarini qamrab ola olmaydi. Masalan, muayyan tushunchani obrazli

³ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2005. B. 195.

⁴ Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B. 208.

⁵ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2005. B. 196.

⁶ Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B. 267

⁷ Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B. 267

yoki his-hayajonli ifoda etadigan bir til frazeologik birligi o'zga til frazeologiyasi tizimida o'zining muvofiq ekvivalentiga yoki muqobil variantiga ega bo'lmasligi mumkin. Agar ba'zan asliyat va tarjima tillarida mavjud bo'lgan ayrim frazeologik birliklar mazmuniy-uslubiy jihatdan bir-birlariga mos kelsalar-da, ular ochiq-oydin ko'zga tashlanib turadigan milliy bo'yoqqa ega bo'ladilarki, bu xususiyati ularning tarjimada bir-birlarini almashtirishlariga yo'l qo'ymaydi.⁸

Kalka usulida tarjima qilish. Agar asliyat tarkibidagi frazeologizm ichki mazmuni va obrazli asosi mantiqiy zaminga ega bo'lib, bu asos ochiq-oydin ko'zga tashlanib tursa, shu bilan birga kishilarning hayotiy tajribalari negizida yaratilgan bo'lsa, bunday frazeologizm qator hollarda kalka usulida tarjima qilinadiki, bunday holda tarjima tilida tegishli frazeologik birlikning nafaqat mazmuniy-uslubiy xususiyati, balki milliy o'ziga xosligi, ijtimoiy-madaniy xossasi ham qayta yaratiladi. Bunday paytlarda asliyat frazeologizmining shakl va mazmun birligi to'la tiklanadi, kitobxonning asliyat va uning tili haqidagi tasavvuri boyiydi, asliyat yaratilgan xalq tilida foydalanilgan barqaror uslubiy priyomlar va badiiy-tasviriy vositalar, ba'zan esa muallifning o'ziga xos ijodiy uslubi haqidagi tushunchasi kengayadi.⁹

Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan kalka, harfxo'rlikka olib boruvchi so'zma-so'z tarjimadan farqli o'laroq, asliyatnint shakl va mazmun birligini ijodiy qayta yaratish bilan bir qatorda ona tili lug'at tarkibining boyish jarayoniga ham o'zining munosib ulushini qo'shadi.¹⁰ **Masalan:** 井底之蛙 jing di zhi wa – quduq tagidagi baqa. Qudiq ostidagi qurbaqa yuqoriga qaraganida osmonning bir parchasinigina ko'radi. Shu tufayli xitoy tilida bu ibora tor dunyoqarashli kishilar

⁸ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 240.

⁹ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 240.

¹⁰ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 240.

uchun qo‘llaniladi.¹¹ 善有善报，恶有恶报 shan you shan bao, e you e bao –
“Yaxshilikka yaxshilik, yomonlikka yomonlik”.¹²

Ma’lumki, frazeologik birliklar odatda hayotiy kuzatishlar zaminida paydo bo‘ladi. Xalqlarning moddiy dunyoni tasavvur etishida esa o‘xshashlik ko‘zga tashlanadi. Ammo hech bir tilda frazeologik birliklar ob’ektiv borliqning barcha jabhalarini qamrab ola olmaydi. Masalan, muayyan tushunchani obrazli yoki his-hayajonli ifoda etadigan bir til frazeologik birligi o‘zga til frazeologiyasi tizimida o‘zining muvofiq ekvivalentiga yoki muqobil variantiga ega bo‘lmasligi mumkin. Agar ba’zan asliyat va tarjima tillarida mavjud bo‘lgan ayrim frazeologik birliklar mazmuniy-uslubiy jihatdan bir-birlariga mos kelsalarda, ular ochiq-oydin ko‘zga tashlanib turadigan milliy bo‘yoqqa ega bo‘ladilarki, bu xususiyati ularning tarjimada bir-birlarini almashtirishlariga yo‘l qo‘ymaydi. Bunday holda ko‘proq tarjima amaliyotining kalka, ya’ni so‘zma-so‘z tarjima usuliga murojaat qilinadi. Bu yo‘l vositasida tarjima tilida hosil qilingan birikma iboraviy shakl kasb etib, tabiiy jaranglasa, nazarda tutilgan ma’no va uslubiy vazifani aks ettira oladi. Bunday paytda nafakat adekvatlik ta’minlanadi, balki tarjima tili lug‘at tarkibining boyishi uchun ham imkoniyat vujudga keladi.¹³ **Masalan:** 丢面子[diu mianzi] – uyalib qolmoq, sharmanda bo‘lmoq (so‘zma-so‘z. yuzini yo‘qotmoq). 说空话 shuo konghua – safsata so‘zlamok (so‘zma-so‘z. bo‘sh gap gapirmok) .¹⁴ 没事找事 mei shi zhao shi – o‘ziga o‘zi muammo tug‘dimoq (so‘zma-so‘z. muammo yo‘g‘ida muammo izlamok) .

Ibora ma’nosi bevosita tarkibidagi komponentlariniig ma’nolaridan kelib chiqmaydigan frazeologik chatishmalar, shuningdek, o‘zi mansub bo‘lgan xalq

¹¹现代汉语词典。– 北京：商务印书馆，2005年。B. 723.

¹² Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B. 238.

¹³ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2005. B. 199.

¹⁴ <http://baike.baidu.com/view/272905.htm> .

milliy xususiyatini aks ettiradigan boshqa iboralar kalka qilinmaydi.¹⁵ Tarkiblarida etnografik tushunchalar nomlari, leksik va semantik arxaizmlar mavjud, shuningdek, millat tarixi, xalq turmushi va uning diniy va e'tiqodi bilan bog'liq so'zlar qo'llanilgan frazeologik birliklar xam kalka qilinmaydi. Tarjima tilida tegishli adekvat vositalarning yo'qligi bunday birliklarni tasviriy usulda talqin etish zaruratini keltirib chiqaradi. Ammo ba'zan tarjima tilida asliyat birliklarining ekvivalent yoki muqobil variantlari mavjud bo'lgan taqdirda ham tarjimonlar mazkur usulga murojaat qiladilar, natijada asliyatning zaruriy kommunikativ ta'sirchanligi hamda obrazlilik xiralashadi, goho esa asliyat mazmuni soxtalashadi.¹⁶

Tasviriy usulda tarjima qilish. Muayyan frazeologik birlikni goho na ekvivalent, na muqobil variant va na kalka yordamida o'girishning imkoni topiladi. Bunday hollarda san'atkorlar noiloj tarjima amaliyotining tasviriy usuliga murojaat qiladilarki, mazkur usul yordamida birliklar ma'nolari erkin ma'nodagi so'z yoki so'z birikmalari vositasida tushuntirib qo'yaqolinadi. Ushbu holatlarda asliyatdagi frazeologik birliklar tarkibida mujassamlashgan uslubiy vazifalarning qayta yaratilishi haqida so'z bo'lishi mumkin emas. Ushbu holatlarda bayon etilgan fikrning ta'sir kuchi pasayadi, aniq va siqqligi yo'qoladi. Bu esa o'z navbatida asliyat matni badiiy qiymatining pasayishiga olib keladi. Chunonchi: «To make a mountain out of a molehill» birligi o'zining sinonimi «to exaggerate» so'zidan, «Silent as the grave» birligi «silent» so'zidan o'zlarining obrazliliklari bilan fark kiladilar. Bas shunday ekan, inglizcha «to exaggerate» so'zini o'zbek tiliga lug'aviy ekvivalenti «bo'rttirib yubormoq», «silent» «jim» so'zlari orqali tarjima kilish mumkin bo'lgani holda, yuqorida keltirilgan frazeologik birliklarni o'zbekchaga «bo'rttirib yubormoq», «jim» kabi uslubiy betaraf so'zlar vositasida tarjima qilish inglizcha birliklarda mujassamlashgan obrazlilikning so'nishiga olib

¹⁵ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 200.

¹⁶ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 200.

keladi. Mazkur iboralarni «Ninaday narsani tuyaday qilmoq» muqobil varianti xamda «Qabrday jim» kalkasi orkali tarjima qilishgina vazifaviy adekvatlikni yuzaga keltiradi.¹⁷

Ammo ba'zan asliyatda yaratilgan qo'shimcha ma'lumotni tarjimada tasviriy yo'l bilan ham qisman tiklash imkoniyati mavjud. Bu, bir tomondan, badiiy nutq tarkibida deyarli barcha ma'nodor lisoniy vositalarning estetik-ta'sirchanlik kasb etishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, ko'p qo'llanilish oqibatida ayrim frazeologik birliklar obrazli-ta'sirchanlik xususiyatining ma'lum darajada nursizlanib qolishiga vobastadir.

Maqol va matallarda og'zaki xalq ijodining boshqa janrlari singari u yoki bu xalq necha asrlardan buyon yashab kelayotgan va duch kelayotgan barcha narsa o'z ifodasini topadi. Bu yerda mehnat anjomlaridan tortib kiyimlargacha butun bir etnografik realiyalar to'plami, geografik muhitning atroflicha xarakteristikasi – landshafti, iqlimi, hayvonot va o'simlik dunyosi; o'tib ketgan voqealar hamda taniqli tarixiy shaxslar haqida xotiralar, qadimgi diniy qarashlarning sadosi va jamiyat tuzilishining zamonaviy batafsil tasviri shular jumlasidandir.¹⁸

Madaniyat, til, din jihatidan bir-biridan tubdan farqlanuvchi xitoy va o'zbek tillarida ma'nosi mushtarak maqol va matallar ham ko'p. Shu o'rinda muqobili mavjud bo'lmaganlari ham bor. **Masalan:** 八字没一撇 ba zi mei yi pie – “sakkiz iyeroglifining hali bir qaytarma imlo chizig'i yo'q”¹⁹ matalini “ishning endigina boshlanib, hali mohiyati yo'qligi”ni ifodalaydi. Ma'lumki xitoy tili yozuvi piktografik yozuvga asoslangan bo'lib, 5000 yillik iyeroglifik tizimiga egadir. Xitoy iyerogliflari kalitlardan, kalitlar esa o'z o'rnida imlo chiziqlardan tashkil topgan. Asosiy imlo chiziqlari 11 tadan iborat bo'lib, ularning har birining

¹⁷ Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O'zbekiston, 2005. B. 200.

¹⁸ Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: Наука, 1998. С. 19.

¹⁹徐宗才, 应俊玲. 外国人说熟语: 汉英对照. - 北京: 北京语言大学出版社, 2005. B. 102.

nomlanishi bor. Yuqoridagi iboraning komponentlaridan bo‘mish “撇 pie” so‘zi ana shu asosiy imlo chiziqlardan biri – chap tomonga qaytarma chiziqni anglatadi .

Mazkur maqolada biz quyidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin:

- Frazologizmlar bu so‘zlar birikmasi bo‘lib, to‘la yoki qisman qayta anglangan komponentlar bilan alohida-shakllangan yasalmalardir.

- Xitoy tilida frazeologik birliklarning quyidagi turlari mavjud: 惯用语 guanyongyu – «ko‘p qo‘llanadigan jumla» (uch iyeroglifliklar), 成语 chengyu – «turg‘un iboralar» (to‘rt iyeroglifliklar), 谚语 yanyu – «maqol», 俗话 suhua – «matal».

- Frazologik birliklarning bir tildan ikkinchi tilga asosan to‘rt xil yo‘l bilan tarjima qilinadi: asliyat tilidagi birlikma komponentlar tarkibi, grammatik qurilishi hamda ma’no va uslubiy vazifasi mos ekvivalentlar, boshqa xossalari farq qilgani holda, ma’no va uslubiy vazifasi o‘xshash muqobil variantlar, kalka usulida va tasviriy yo‘sinda tarjima qilinadilar.

- Muvofiqlikning yo‘qligi – asl tildagi frazeologik birlikning tarjima tilidagi ekvivalentlarining umuman uchramasligi va mazkur birliklar tarkibida asl tilga mansub (ekvivalentsiz leksik birikmalar) realiyalarning uchrashidir.

- Frazologik lug‘atlar tarjimonga asliyatda qo‘llangan ibora, maqol, matallar uchun yanada muvaffaqiyatli funksional muqobillar tanlashiga yordam beradi. Lekin ikki tilli lug‘atlarda har doim ham iboralarning aniq ekvivalenti berilmaydi.

- Ekvivalentsiz frazeologik birliklarni tarjima qilishning quyidagi usullari mavjud: muqobil variantlar yordamida tarjima qilish, kalka usulida tarjima qilish, tasviriy usulda tarjima qilish kabi maavzularni ko‘rib chiqildi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Щичко В.Ф.. Китайский язык. Теория и практика перевода. – М.: Восточная книга, 2010.
2. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: O‘zbekiston, 2005.
3. Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B.
4. 现代汉语词典。 – 北京：商务印书馆，2005年。 B. 723.
5. Akimov T., Kiraubayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T., 2002. B. 238.
6. <http://baike.baidu.com/view/272905.htm>".
7. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: Наука, 1998. С. 19.
8. 徐宗才，应俊玲。外国人说熟语：汉英对照。 - 北京：北京语言大学出版社，2005. B. 102.
9. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
10. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
11. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZELOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
12. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
13. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.